

QUESTIONÁRIO

QUESTÕES DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES			
1. Assinale a função que você exerce no GHC neste momento (apenas 1):			
<input type="checkbox"/> Preceptor do programa de residência		<input type="checkbox"/> Médico Contratado	
<input type="checkbox"/> Residente do 1º ano de MFC		<input type="checkbox"/> Residente do 2º ano de MFC	
<ul style="list-style-type: none"> • Ano de formatura da graduação: 			
<ul style="list-style-type: none"> • Ano de conclusão da residência (se já concluída): 			
Assinale o quadro com a resposta que você considera mais adequada (apenas 1):			
2. Você teve em sua graduação disciplinas ou aulas específicas sobre Cuidados Paliativos?	Sim, várias.	Sim, algumas.	Não
3. Você teve em sua residência disciplinas ou aulas específicas sobre Cuidados Paliativos?	Sim, várias.	Sim, algumas.	Não
4. Você considera que há demanda em cuidados paliativos na unidade em que você atua?	Sim, em vários casos.	Sim, em alguns casos.	Não
5. Você considera importante que o MFC saiba manejar pacientes em cuidados paliativos em acompanhamento na APS	Sim, muito importante.	Sim, importante.	Não
6. Você se considera apta(o) a manejar pacientes em cuidados paliativos vinculados à sua unidade de saúde, seja na própria unidade ou no domicílio?	Sim, na maioria dos casos.	Sim, em alguns casos.	Não
7. No último ano, você preceptorou ou atendeu algum caso que demandava conhecimentos ou competências em cuidados paliativos?	Sim, com frequência.	Sim, eventualmente.	Não
8. Você sente necessidade de maior formação neste tema?	Sim, em todos os aspectos.	Sim, em alguns aspectos.	Não
Para residentes apenas:			
9. Você considera que a sua residência, tanto nos espaços teóricos quanto práticos, está sendo suficiente para que você se sinta capacitado em manejar pessoas em cuidados paliativos?	Sim, totalmente.	Sim, parcialmente.	Não

QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS

Leia atentamente as frases abaixo e, ao lado, assinale se considera que seu conteúdo é verdadeiro (V) ou falso (F).

Conceito e indicação de Cuidados Paliativos

1 Os cuidados paliativos devem ser ofertados o mais precocemente possível. Idealmente, assim que feito o diagnóstico de doença ameaçadora à vida.	<input checked="" type="checkbox"/>	F
2 Doenças não oncológicas como DPOC, ICC e Insuficiência Renal em estágios avançados devem ter uma abordagem de cuidados paliativos.	<input checked="" type="checkbox"/>	F
3 A indicação de cuidados paliativos depende da idade da pessoa, de forma que os critérios para indicação em crianças são diferentes dos critérios para adultos.	V	<input checked="" type="checkbox"/>

Manejo de úlceras de pressão/decúbito

4 As úlceras de pressão e decúbito não devem ser uma preocupação em pacientes recebendo cuidados paliativos, visto que a prevenção e o tratamento não mudarão o desfecho e o prognóstico dos pacientes.	V	<input checked="" type="checkbox"/>
---	---	-------------------------------------

Manejo da dor oncológica e não oncológica no paciente terminal

5 Em cuidados paliativos, trabalha-se com o conceito de Dor Total, em que os aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais da vida do paciente contribuem para modular a intensidade da percepção de dor e sofrimento na pessoa.	<input checked="" type="checkbox"/>	F
6 Ao prescrever analgésicos, devemos sempre iniciar pelo primeiro degrau da escada analgésica, independente da intensidade da dor na Escala Visual Analógica (de 0 a 10).	V	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Na prescrição de analgésicos em pacientes oncológicos, a medicação deve ser prescrita de horário (fixa), com opção de resgate se necessário, para melhor controle da dor.	<input checked="" type="checkbox"/>	F
8 Quando os opioides são tomados de forma regular, não é necessário a associação com outras medicações analgésicas e adjuvantes.	V	<input checked="" type="checkbox"/>
9 Os opióides devem ser evitados quando possível, pois o uso a longo prazo frequentemente induz a dependência, depressão respiratória e pode alterar o tempo de sobrevida.	V	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Ao prescrever opióides fixos, devemos também prescrever laxativo fixo, pois a constipação é um efeito colateral muito comum nesta categoria de medicações.	<input checked="" type="checkbox"/>	F

Nutrição no paciente terminal

11 Nos estágios terminais do câncer é necessário aumentar o aporte calórico, devido ao estado hipercatabólico que o tumor causa, com o objetivo de aumentar a sobrevida.	V	<input checked="" type="checkbox"/>
12 A passagem de sonda nasoentérica (SNE) deve ser realizada em pacientes apresentando caquexia e anorexia em processo de fim de vida, para garantir o aporte calórico adequado.	V	<input checked="" type="checkbox"/>

Preparo e orientação de familiares e o paciente quanto a providências relacionadas à morte

13 Estudos mostram que a maioria das pessoas em cuidados paliativos, quando questionadas, preferem morrer em ambiente hospitalar.	V	F
14 A decisão sobre o local da morte deve ser feita com o paciente, se em condições, em conjunto com a família, considerando as condições e os recursos de apoio, como estrutura domiciliar, familiar e do cuidador.	V	F
15 Faz parte dos cuidados paliativos abordar com o paciente, se em condições, seus últimos desejos, providências e pendências para serem resolvidas antes da morte.	V	F
Manejo de intercorrências comuns no paciente em cuidado paliativo		
16 A infusão intravenosa de fluidos é eficaz para aliviar a boca seca em pacientes terminais.	V	F
17 Para alívio de secreções brônquicas ou sialorréia, podem ser utilizadas drogas anticolinérgicas, como bromidrato de escopolamina e/ou colírio de atropina.	V	F
18 Pela hipodermóclise (via subcutânea) podemos administrar algumas medicações, mas não fluídos, como soro fisiológico, de forma contínua.	V	F
19 A dispneia em pacientes com doença avançada pode ser manejada com administração de morfina.	V	F
20 Os benzodiazepínicos são tratamento de primeira escolha para delirium no contexto de pacientes em cuidados paliativos.	V	F
Fornecimento de atestado de óbito		
21 Caso o óbito ocorra no domicílio, o médico da Unidade Básica de Saúde que acompanha o paciente regularmente pode ser acionado para verificar o mesmo e, se identificada causa de morte natural condizente com o quadro clínico da pessoa, fornecer a declaração de óbito.	V	F
Abordagem do Luto		
22 A abordagem do luto com os familiares/cuidadores deve iniciar quando constatado o óbito da pessoa.	V	F
23 A equipe de saúde deveria entrar em contato com familiares e/ou cuidadores em até uma semana após o óbito, podendo ser feito um contato telefônico inicialmente.	V	F
24 É necessário cautela quanto ao diagnóstico de depressão da pessoa enlutada e a prescrição de antidepressivos, uma vez que a medicação pode inibir ou adiar reações necessárias para a resolução do processo de luto.	V	F
Situações urgentes em cuidados paliativos		
25 Obstrução intestinal maligna deve ser encaminhada ao hospital, pois a indicação de tratamento é somente cirúrgica.	V	F
26 No caso de um episódio de sangramento tumoral intenso em casa, que não responde às medidas locais e sistêmicas, o médico poderia prescrever uma sedação paliativa no domicílio, para evitar o sofrimento do paciente e familiares.	V	F
Situações terminais de doenças crônicas		

27 Em um paciente em cuidados paliativos em processo de terminalidade que apresenta sintomas refratários (como delírio, agitação, dispnéia) pode ser realizada sedação paliativa em seu domicílio.	V	F
28 Pacientes com sintomas refratários se beneficiam de sedação paliativa, porém nem todos os pacientes em processo de fim de vida precisam ser sedados paliativamente.	V	F
29 Estudos demonstram que a sedação paliativa não abrevia tempo de vida.	V	F
30 Sedação paliativa deve ser realizada com drogas analgésicas, como a morfina, em altas doses.	V	F
31 Quando identificado que o paciente está evoluindo para processo ativo de morte deve-se manter as medicações para condições crônicas (como anti hipertensivos, anti diabéticos, protetores gástricos, vitaminas, antiagregantes plaquetários e profilaxias para trombose), pois sua suspensão pode acelerar o óbito.	V	F
Habilidades de Comunicação		
32 As informações que os pacientes e as famílias solicitam e o grau com que os pacientes e as famílias participam na tomada de decisões podem mudar de acordo com o curso da doença e condição de saúde.	V	F
33 Há vários protocolos para a comunicação de más notícias, sendo que o protocolo SPIKES é um destes.	V	F
34 Em cuidados paliativos, diferentemente de outras situações de comunicação de más notícias, deve-se informar ao paciente sobre sua condição mesmo que o paciente não tenha este desejo.	V	F
Leia os casos abaixo e assinale com S (Sim) ou N (Não) se considera que o caso é elegível para cuidados paliativos:		
35 Criança de 2 anos, com paralisia cerebral, alimentando-se por SNE, com uma família muito presente. Apresentou no último ano muitos episódios de infecção de vias aéreas, necessitando em uma das vezes de internação hospitalar, na qual iniciou-se a discussão de realizar traqueostomia para melhorar a ventilação de paciente.	S	N
36 Mulher, com 36 anos, descobriu há um mês um câncer de mama com metástase hepática. Já realizou mastectomia e radioterapia e no momento está realizando quimioterapia, com doença controlada.	S	N
37 Idosa, 64 anos, com DPOC e ICC estágio III. Tem muitas consultas na Atenção Primária e em emergências no último ano devido a exacerbações das doenças, apesar de seguir o tratamento prescrito adequadamente.	S	N
38 Paciente de 84 anos, com Alzheimer, acamada há 5 anos, sem vida de relação. Colocou gastrostomia no último ano e iniciou com úlceras de pressão apesar dos cuidados familiares.	S	N